

*М. О. КОЛЕСНИК, Н. М. СТЕПАНОВА,
Л. В. КОРОЛЬ, О. А. РОМАНЕНКО, Л. Я. МИГАЛЬ (Київ)*

ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕЦИДИВУЮЧОГО ПЕРЕБІГУ ПІЄЛОНЕФРИТУ ЗА ІНДЕКСОМ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ

ДУ «Інститут нефрології НАМН України» <palalo@yandex.ru>

Розробці прогностичної моделі розвитку рецидивуючого перебігу пієлонефриту (ПН) передувало комплексне дослідження показників оксидантно/антиоксидантного (О/А) балансу крові 118 жінок з хронічним ПН (середній вік 36,0 року $\pm$ 7,9 року) та 30 умовно здорових донорів. Рецидивуючий перебіг захворювання констатовано у 82 (69,5 %) хворих, у 36 (30,5 %) було загострення до 2 разів на рік. Комплексне дослідження показників О/А балансу крові включало визначення вмісту малонового діальдегіду в сироватці, церулоплазміну, трансферину та кількості сульфгідрильних груп, що дозволило розрахувати індекс оксидативного стресу (ІОС). У хворих на рецидивуючий ПН

ІОС становив $4,27 \pm 2,06$ проти $2,30 \pm 1,06$ при спорадичному перебігу ПН ($P < 0,001$), що було підставою для проведення багатофакторного аналізу з використанням бінарної логістичної регресії. Встановлено високу якість ($> 80\%$) створеної регресійної моделі $\chi^2 = 74,3$; $P < 0,001$; відношення шансів (ВШ) = 7,5; 95 % ДІ 3,3–7,1. Для підтвердження адекватності отриманої моделі ми створили додаткову екзаменаційну вибірку, до якої було включено результати обстеження 23 хворих на гострий ПН, з яких у 6 (26 %) розвинувся рецидивуючий перебіг захворювання. Визначено високу якість екзаменаційної моделі $\chi^2 = 11,2$; $P = 0,0008$; ВШ = 3,74; 95 % ДІ 1,3–10,3 та підтверджено оптимальний критерій ІОС > 3 , чутливість методу – 100 %, специфічність – 94 %. Таким чином, для прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу ПН можна обчислювати ІОС. У разі його значення $> 2,5$ можна з імовірністю 97,6 % прогнозувати розвиток рецидивуючого ПН, що дозволить оптимізувати програму реабілітації хворих на гострий ПН та запобігти рецидиву захворювання.

Ключові слова: оксидативний стрес, індекс оксидативного стресу, хронічний пієлонефрит, рецидив, прогностичний маркер.

Вступ. Актуальність проблеми рецидивуючої інфекції сечової системи (ІСС) взагалі та пієлонефриту (ПН) зокрема зумовлена його значним поширенням серед жінок сексуально активного віку. У близько 70 % жінок передменопаузального віку принаймні хоч раз у житті виявляють ІСС, а у 25 % з них розвивався рецидивуючий перебіг захворювання [2]. Під цим терміном розуміють більше двох рецидивів ПН впродовж півроку або більше трьох загострень протягом року [2, 7]. Рецидивуючий перебіг захворювання призводить до постійного застосування антибактеріальної терапії та появи полірезистентних штамів бактерій, що насамкінець пов'язано з незадовільними результатами лікування та необхідністю визначення предикторів його розвитку [2].

Дослідженнями останніх років показано, що у патогенезі багатьох захворювань, зокрема ПН, важливу роль відіграє оксидативний стрес (ОС), який розвивається у результаті дисбалансу між оксидантною і антиоксидантною (О/А) системами та супроводжується накопиченням у крові й тканинах високих концентрацій продуктів пероксидації [8, 9, 11, 14].

Останнім часом проводиться активний пошук нових маркерів для оцінки дисбалансу О/А системи як складової метаболічної відповіді організму на патологічний процес та вираженості ОС [6, 10, 13]. У попередніх працях нами запропоновано застосування визначення індексу ОС (ІОС) – інтегрального показника, що характеризує стан О/А балансу в сироватці крові, який об'єктивно відображає взаємозв'язок між процесами пероксидації та антиоксидантною відповіддю індивідуально у кожного пацієнта, тобто об'єктивно інформує про стан О/А балансу в сироватці крові конкретного хворого [4]. Крім того, було показано, що рецидивуючий перебіг ПН порівняно із загостренням до 2 разів на рік істотно збільшує інтенсивність ОС [3, 7]. Проте дотепер не визначені найбільш значущі маркери, що відображають імовірність розвитку рецидивуючого перебігу ПН.

Мета дослідження – розробити прогностичну модель розвитку рецидивуючого перебігу ПН за ІОС.

Матеріали і методи. Розробці прогностичної моделі розвитку рецидивуючого перебігу ПН передувало комплексне дослідження показників О/А балансу крові 118 жінок з хронічним ПН віком від 18 до 69 років (у середньому 36,0 року $\pm$ 7,9 року) та 30 умовно здорових донорів.

Рецидивуючий перебіг захворювання констатовано у 82 (69,5 %) хворих, у 36 (30,5 %) було загострення до 2 разів на рік. Серед обстежених у 64 (54,3 %) діагностовано хронічний неускладнений ПН, у 54 (45,7 %) – хронічний ускладнений ПН. Основними факторами, що ускладнювали перебіг ПН, були: нефроптоз (27 осіб, 42,2 %), постменопаузальний вік (17 осіб, 26,5 %), підвищення артеріального тиску (15 осіб, 23,4 %) та солітарні кісти нирок (5 осіб, 8 %).

Усі хворі дали письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. Критеріями включення в дослідження були: клінічні ознаки захворювання (дизурія,

часте сечовипускання, підвищення температури тіла, відчуття болю та важкості у костовертебральному куті тощо), лейкоцит- та бактеріурія.

Критеріями виключення були: відмова хворої від участі у дослідженні, вагітність та період лактації, ознаки обструкції сечової системи, зниження швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) < 60 мл/хв.

Комплексне дослідження показників О/А балансу крові включало визначення вмісту малонового діальдегіду у сироватці (МДА_с), церулоплазміну (ЦП), трансферину (Тр) та кількості сульфгідрильних груп (SH-груп).

Дослідження виконували у лабораторії біохімії ДУ «Інститут нефрології НАМН України» (свідоцтво про атестацію № ПТ – 81/11). МДА_с визначали за спектрофотометричним аналізом за методом Н. Д. Стальної у нашій модифікації, ЦП – за реакцією з *p*-фенілендіаміндігидрохлоридом; вміст Тр – за реакцією із залізо-амоній цитратом; кількість SH-груп – за кількістю йоду (в еквівалентах), який взаємодіяв з тіогрупами [1].

ІОС розраховували за формулою:

$$ІОС = МДА_x / МДА_k : [(ЦП_x / ЦП_k + Тр_x / Тр_k + SH_x / SH_k) : 3],$$

де ІОС – індекс ОС; МДА_х – вміст малонового діальдегіду у хворого; МДА_к – вміст малонового діальдегіду в контролі (середнє значення); ЦП_х – вміст церулоплазміну у хворого; ЦП_к – вміст церулоплазміну в контролі (середнє значення); Тр_х – вміст трансферину у хворого; Тр_к – вміст трансферину в контролі (середнє значення); SH_х – вміст сульфгідрильних груп у хворого; SH_к – вміст сульфгідрильних груп в контролі (середнє значення); 3 – кількість доданків [4].

Статистичну обробку отриманих результатів проводили за програмою «Statistica 10 for Windows» та «MedCalc» з урахуванням перевірки показників на нормальний розподіл з використанням критерію Колмогорова – Смирнова (dK–S). Розраховували середні значення показників (*M*) та їх середні квадратичні відхилення (*s*). Кореляційний зв'язок визначали за Пірсоном (*r*) [5].

Прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу ПН за значенням ІОС здійснювали за методом бінарної логістичної регресії з розрахунком відношення шансів (ВШ), чутливості та специфічності тесту [5]. Силу підпорядкування отриманого розподілу передбачуваної моделі визначали за Z-тестом Колмогорова – Смирнова. Працездатність отриманої моделі оцінювали за допомогою экзаменаційної вибірки, яку становили 23 жінки з гострим ПН [5, 12].

Результати та їх обговорення. ІОС у 96 % хворих на ПН був підвищеним майже у 4,5 раза порівняно із середніми значеннями умовно здорових донорів (*P* < 0,001) (рис. 1).

Рис. 1. Коливання показників індексу оксидативного стресу у хворих на пієлонефрит

При порівняльному аналізі ІОС залежно від частоти рецидивування ПН визначено його достовірне підвищення у жінок з рецидивуючим перебігом ПН ($4,27 \pm 2,06$ проти $2,30 \pm 1,06$; $P < 0,001$) (рис. 2).

Рис. 2. Індекс оксидативного стресу у крові жінок з рецидивуючим та спорадичним перебігом пієлонефриту

Більше того, виявлено прямий помірний кореляційний зв'язок між частотою рецидивів ПН та ІОС, тобто чим частіше відбувались рецидиви ПН, тим вищим було значення ІОС (рис. 3).

Рис. 3. Кореляційний зв'язок між індексом оксидативного стресу та кількістю рецидивів пієлонефриту протягом року

З метою визначення можливості прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу ПН за значенням ІОС проведено багатофакторний аналіз з використанням бінарної логістичної регресії. Як залежний чинник використовували дихотомічну змінну – рецидивуючий перебіг захворювання; за 1 приймали його наявність, загострення до 2 разів на рік приймали за 0. Показник ІОС введено як коваріаційну змінну. Встановлено високу якість (>80 %) створеної регресійної моделі $\chi^2 = 74,3$; $P < 0,001$; $VSH = 7,5$; 95 % ДІ 3,3–7,1 (табл. 1).

Таблиця 1. Класифікаційні результати моделі бінарної логістичної регресії, створеної для визначення значущості асоціації індексу оксидативного стресу з рецидивуючим перебігом пієлонефриту

Рецидивуючий перебіг ПН	Прогнозовані результати (n)		% правильно передбаченого результату
	ні	так	
Ні	31	5	86
Так	9	73	89
Коректно згруповані результати			87,5

За аналізом ROC (receiver operating characteristic) кривої (крива похибок) було оцінено операційні характеристики застосування ІОС як предиктора рецидивуючого перебігу ПН (рис. 4). Для визначення оптимального критерію – порогового значення ІОС, який дозволить прогнозувати розвиток рецидивуючого ПН, – розраховували індекс Юдена (табл. 2).

Рис. 4. Операційні характеристики застосування індексу оксидативного стресу для прогнозування рецидивуючого перебігу пієлонефриту

Для підтвердження адекватності отриманої моделі створено додаткову екзамінаційну вибірку, до якої включено результати обстеження 23 хворих на гострий ПН, з яких у 6 (26 %) розвинувся рецидивуючий перебіг ПН. Показники О/А балансу крові у цих хворих досліджено під час першого звернення та ретроспективно проаналізовано.

Таблиця 2. Прогностична ефективність індексу оксидативного стресу

Площа під ROC кривою (Area Under Curve – AUC)	
AUC	0,93 ± 0,02
95 % ДІ	0,87–0,97
Z-тест	15,3
P	< 0,001
Оптимальний критерій (порогове значення ІОС)	
Індекс Юдена	0,77
Асоційований критерій	> 3
Порогове значення	> 2,5
Чутливість	97,6 %
Специфічність	75 %

Визначено високу якість екзаменаційної моделі $\chi^2 = 11,2$; $P = 0,0008$; ВШ = 3,74; 95 % ДІ 1,3–10,3 та підтверджено оптимальний критерій ІОС > 3, чутливість методу – 100 %, специфічність – 94 % (рис. 5).

Рис. 5. Точковий графік аналізу ROC кривої екзаменаційної вибірки

Висновки. Таким чином, для прогнозування розвитку рецидивуючого перебігу ПН можна розраховувати ІОС – інтегральний показник, який об'єктивно характеризує взаємозв'язок між процесами пероксидації та антиоксидантною відповіддю індивідуально у кожного конкретного пацієнта. У разі його значення > 2,5 можна з імовірністю 97,6 % прогнозувати розвиток рецидивуючого ПН, що дозволить оптимізувати програму реабілітації хворих на ПН та запобігти рецидиву захворювання.

Список літератури

1. Камышников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. – Минск: Беларусь, 2002. – Т. 1. – 495 с.
2. Колесник М. О., Степанова Н. М., Дряньська В. Є. та ін. Патогенез піелонефриту: що ми знаємо і що ні // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2011. – № 3. – С. 32–44.
3. Нікуліна Г. Г., Король Л. В., Стребкова О. В. Особливості реагування антиоксидантної системи організму на розвиток захворювань різної етіології // Там само. – 2004. – № 1. – С. 28–30.

4. Патент на КМ № 76026UA Спосіб інтегральної оцінки оксидантно-антиоксидантного балансу у сироватці крові / Л. В. Король, Л. Я. Мигаль // МПК (2011.01)G01N 33/48, ДУ «ІН НАМНУ»; N u 2012 05648, 08.05.2012; Опубл. 25.12.2012. – Бюл. № 24. – 5 с.
5. Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA. – М.: Медиасфера, 2003. – 312 с.
6. Саенко Ю. В. Изучение органоспецифичных механизмов оксидативного стресса: Автореф. дис. ... канд. биол. – Ульяновск, 2005. – 168 с.
7. Степанова Н. М., Король Л. В., Кундін В. Ю. та ін. Оксидативні процеси у хворих на пієлонефрит з рецидивуючим перебігом та їх взаємозв'язок з вогнищами склерозу ниркової паренхіми // Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2012. – № 3. – С. 12–17.
8. Jones Dean P. Radical-free biology of oxidative stress // Am. J. Physiol. Cell Physiol. – 2008. – Vol. 295. – P. 849–868.
9. Levey A. S., Atkins R., Coresh J. et al Chronic kidney disease as a global public health problem: Approaches and initiatives – a position statement from Kidney Disease Improving Global Outcomes // Kidney International. – 2007. – Vol. 72. – P. 247–259.
10. Lee D. M., Jackson K. W., Knowlton N. et al. Oxidative stress and inflammation in renal patients and healthy subjects // PLoS ONE. – 2011. – Vol. 6, N 7. – P. e22360.
11. Kao M. P., Ang D. S., Pall A., Struthers A. D. Oxidative stress in renal dysfunction: mechanisms, clinical sequelae and therapeutic options // J. Hum. Hypertens. – 2010. – Vol. 24, N 1. – P. 1–8.
12. Rice J. A. Mathematical Statistics and Data Analysis. – 2nd edn. – Duxbury Press, 2006. – P. 348–353.
13. Roberts C. K. Oxidative stress and dysregulation of NAD(P)H oxidase and antioxidant enzymes in diet-induced metabolic syndrome // Metabolism. – 2006. – Vol. 55. – P. 928–934.
14. Saikat Sen, Chakraborty Raja. The Role of Antioxidants in Human Health // In Oxidative Stress: Diagnostics, Prevention, and Therapy. – ACS Symposium Series. – Washington: Am. Chemical Society. – 2011. – Vol. 1083. – P. 1–37.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ТЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

М. О. Колесник, Н. М. Степанова, Л. В. Король, О. А. Романенко, Л. Я. Мигаль (Киев)

Разработке прогностической модели развития рецидивирующего течения пиелонефрита (ПН) предшествовало комплексное исследование показателей оксидантно/антиоксидантного (О/А) баланса крови 118 женщин с хроническим ПН (средний возраст 36,0 года $\pm$ 7,9 года) и 30 условно здоровых доноров. Рецидивирующее течение заболевания констатировано у 82 (69,5 %) больных, у 36 (30,5 %) обострения были до 2 раз в год. Комплексное исследование показателей О/А баланса крови включало определение уровня малонового диальдегида в сыворотке, церулоплазмина, трансферрина и количества сульфгидрильных групп, что позволило рассчитать индекс оксидативного стресса (ИОС). У больных с рецидивирующим ПН ИОС составил $4,27 \pm 2,06$ против $2,30 \pm 1,06$ при спорадическом течении ПН ($P < 0,001$), что стало основанием для проведения многофакторного анализа с использованием бинарной логистической регрессии. Опреде-

лено высокое качество (> 80 %) созданной регрессионной модели $\chi^2 = 74,3$; $P < 0,001$; отношение шансов (ОШ) = 7,5; 95 % ДИ 3,3–7,1. Для подтверждения адекватности полученной модели была создана дополнительная экзаменационная выборка, в которую включены результаты обследования 23 больных острым ПН, у 6 (26 %) из которых развилось рецидивирующее течение заболевания. Показано высокое качество экзаменационной модели $\chi^2 = 11,2$; $P = 0,0008$; ОШ = 3,74; 95 % ДИ 1,3–10,3 и подтверждён оптимальный критерий ИОС > 3 , чувствительность метода – 100 %, специфичность – 94 %. Таким образом, для прогнозирования развития рецидивирующего ПН можно рассчитывать ИОС. При его значении $> 2,5$ можно оптимизировать программу реабилитации больных острым ПН и предупредить рецидив заболевания.

Ключевые слова: оксидативный стресс, индекс оксидативного стресса, хронический пиелонефрит, рецидив, прогностический маркер.

PREDICTION OF RECURRENT PYELONEPHRITIS BY AN INDEX OF OXIDATIVE STRESS

М. Kolesnyk, N. Stepanova, L. Korol, O. Romanenko, L. Mygal (Kyiv, Ukraine)

SI «Institute of Nephrology NAMS of Ukraine»

We examined the indicators of oxidant/antioxidant (O/A) balance in the blood of 118 women with chronic pyelonephritis (PN), aged 18 to 69 years (mean 36.0 ± 7.9 years) and 30 convention-

ally healthy donors. 82 (69.5 %) of patients had the recurrent PN, 36 (30.5 %) of women had the sporadic PN. The malondialdehyde in serum, ceruloplasmin, transferrin and the number of sulfhydryl groups, which allowed to calculate the index of oxidative stress (IOS) were included into the complex research of O/A balance. IOS was significantly increased in patients with recurrent PN 4.27 ± 2.06 vs 2.30 ± 1.06 for sporadic PN ($P < 0.001$). It allowed us to conduct the multivariate analysis using binary logistic regression. The analysis demonstrated a high quality (>80 %) of regression model $\chi^2 = 74.3$; $P < 0.001$, odds ratio (OR) = 7.5, 95 % CI 3.3–17.1. We have created an additional examinational sample to confirm the adequacy of this model which included the test results of 23 patients with acute PN, in 6 (26 %) of them have developed recurrent PN. We defined a high quality of examinational model $\chi^2 = 11.2$; $P = 0.0008$, OR = 3.74, 95 % CI 1.3–10.3. The optimal criteria for IOS was > 3 , sensitivity 100 %, and for specificity 94 %. Thus, for the prediction of recurrent PN can be evaluated the IOS. The development of recurrent PN can be predicted with probability 97.6 % if value of IOS > 2.5 ; this will optimize the rehabilitation program of patients with acute PN.

Key words: oxidative stress, index of oxidative stress, chronic pyelonephritis, relapse, prognostic marker.